

**PIRIMQUL QODIROV YON DAFTARIDAN O'RIN OLGAN
BITIKLARDA IJODKOR DUNYOQARASHINING AKS ETTIRILISHI**

Sattorzoda Xurshidabonu Sobir qizi

QarDU O'zbek adabiyoti ixtisosligi tayanch doktoranti

Gmail: sattorzodaxurshidabonu@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Pirimqul Qodirovning estetik qarashlari aks etgan "Yon daftari"dan o'rin olgan falsafiy, adabiy mushohadalar mazmun jihatidan muhokama etilgan. Tahlil jarayonida yozuvchi dunyoqarashining o'ziga xos qirralari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: hissiy idrok, o'zbek adabiyoti, badia, ilmiy va publististik maqola, ma'naviy kamolot, estetik konsepsiya

**ОТРАЖЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ МИРОВОЗГРАЖДЕНИЯ В НАДПИСЯХ
ИЗ БЛОКНОТА ПИРИМКУЛЯ КАДИРОВА**

Сатторзода Хуршидабону Собир қизи

Каршинский государственный университет, базовой докторант

Gmail: sattorzodaxurshidabonu@gmail.com

Аннотация: В данной статье содержательно рассматриваются философско-литературные наблюдения из «Блокнот», отражающие эстетические взгляды Пиримкуля Кадырова. В процессе анализа раскрываются уникальные стороны мировоззрения писателя.

Ключевые слова: эмоциональное восприятие, узбекская литература, искусство, научно-публицистическая статья, духовная зрелость, эстетическая концепция.

THE REFLECTION OF THE CREATIVE WORLD VIEW IN THE INSCRIPTIONS FROM THE SIDE NOTEBOOK OF PIRIMQUL

KADIROV

Sattorzoda Xurshidabonu Sobir qizi

Karshi State University, PhD student

Gmail: sattorzodaxurshidabonu@gmail.com

Abstract: In this article, the philosophical and literary observations from the "Yon Daftari", which reflect the aesthetic views of Pirimkul Kadyrov, are discussed in terms of content. In the process of analysis, the unique aspects of the worldview of the writer are revealed.

Key words: emotional perception, Uzbek literature, art, scientific and journalistic article, spiritual maturity, aesthetic concept

Kirish

Ijod jarayonida iste'dod tarozisi faqat badiiy asar yozish yoki qalb tug'yonida kechayotgan ilhom po'rtanalarini qog'ozga tushirish mahorati bilangina emas, badiiy asarlar haqida falsafiy mushohada qilmoq, tandqid qila bilmoq, kuzata bilmoq mas'uliyati va qobiliyati bilan ham o'lchanadi. Ijodkorlarning adabiy qarashlarini o'rganish eng avvalo uning adabiy-estetik konsepsiyani aniqlash hamda hissiy va aqliy idrok chegaralarini kuzatish maqsadida, hamda adabiyot ixlosmandlari uchun dasturulamal bo'la olishi mumkinligi jihatidan ham ahamiyatlidir.

Asosiy qism

O'zbek adabiyoti tarixida ham adabiyotshunoslar doimiy ravishda murojaat qiladigan, qolipga solingan, tayyor adabiyot nazariyasidan farq qiladigan, o'z navbatida to'ldiradigan fikr-mulohazalar borligi tabiiy hol. Abdulla Qodiriyning

«Yozuvchining o‘z ishi to‘g‘risida», «Kulgu haqida» kabi qator maqolalari, Abdulla Qahhorning «Yoshlar bilan suhbat»i, Oybek yoki G‘afur G‘ulomning, Odil Yoqubovning, Shukur Xolmirzayev yoki O‘tkir Hoshimovning, adabiy qarashlari Erkin Vohidovning “Shoiru she’ru shuur”, Abdulla Oripovning “Ehtiyoj farzandi” kabi nomli kitoblarida jamlangan mulohazalari-yu kuzatishlari adabiyot vakillari uchun ana shunday qimmatli manbaa bo‘lib kelmoqda. Ana shunday manbaalar sirasiga Pirimqul Qodirovning adabiy-estetik qarashlari jamlangan til haqida yozilgan “Xalq tili va realistik proza”, “Til va El” badiolari, “Amir Temur siymosi” tarixiy badiasini, “Qalb ko‘zlari” badiasi hamda ilmiy va publististik maqolalarini kiritsak bo‘ladi.

Natijalar va muhokamalar

Barcha ilmiy tadqiqotlar, katta –katta ilmiy va adabiy mulohazalar kichik adabiy fikrlar va maqolalardan boshlanadi. Pirimqul Qodirovning shogirdi, jurnalist va adabiyotshunos **To‘lqin Eshbekning** “Pirimqul Qodirov saboqlari” deb nomlangan maqolasida ijodkorning “Yon daftari”dan olingan bir qancha satrlari keltiriladi. Pirimqul Qodirov ko‘p qirrali yozuvchi. U bir vaqtning o‘zida tarixchi, tilshunos, siyosatchi-diplomat hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda o‘z vatanining sodiq vatanparvar fuqarosi hamdir. Shu boisdan uning “Yon daftari”dan o‘rin olgan satrlarni mazmun jihatidan shartli ravishda quyidagicha guruhlash mumkin:

1. Adabiyotga oid fikrlar; 2. Hayot haqidagi falsafalar; 3. Amir Temur va temuriylar saltanati haqidagi mushohadalar; 4. Vatanparvarlik va ma’naviy kamolot borasidagi mushohadalar

Adib **adabiyotga oid fikrlarining** birida iste’dodni bahorga qiyoslaydi: *“Adabiy iste’dodda bahordagiga o‘xshash bir kuch bo‘ladi. U tasvirlagan hamma narsa ichki bir latofatga to‘lib turadi. Adabiy iste’dod ham bahor kabi daraxtlarning so‘ligan yoki so‘limaganini farqlab beradi. Agar iste’dod ham so‘ligan daraxt kabi*

bo'lsa, u gullamaydi. Yoki aksincha yangi ekilgan nihol kabi bo'lsa, u hali gulga kirmaydi. Bahor ham “*o'z qudrati bilan tirik daraxtni yashnatib, o'ligini butun xunukligicha fosh qilib*” ko'rsatganidek, ma'naviyat olamida bahor kabi oqni oqqa, qorani qoraga ajratadi deya o'ziga xos muqoyasa qiladi.¹ Darhaqiqat, iste'dodni bahorga qiyoslash ijodkorning estetikasiga go'zallik bahosini bergan. Adibning ijod laboratoriyasida faqatgina adabiy mulohazalar emas, hayot, umr mazmuni haqida falsafiy mushohadalariga ham duch kelamiz: u inson hayot yo'li haqida fikr yuritar ekan, insondan faqat ezgu ishlar qolishi kerakligini va undan qolgan yaxshiliklar go'yoki *gilamdagi guldek yoki bog'dagi chinordek* bo'lib qolishi lozimligini ta'kidlaydi.

Yozuvchi **hayot va umr mazmuni**, shukronalik haqida fikr yuritar ekan, inson hayotidan ortiqcha nolishi kerak emasligini aytib o'tish baobarida, eng *katta boylik bo'lmish vaqtni hali yozilmagan oppoq qog'ozga va to'qilmagan gilam guliga va hech narsa ekilmagan dalalarga* qiyos etadi. *Bekor o'tgan vaqt – oq kelib-oq ketgan varaq, ekinsiz tashlab qo'yilgan dala. Mabodo, oq varaqqa yomon narsa yozib qo'ysak, o'chirganimiz bilan izi qoladi. Mabodo, bizga in'om etilgan dala qarovsiz qolsa, uni yovvoyi o'tlar, sassiq alaflar bosib ketadi...*² Yozuvchining ushbu qiyosidan anglashiladiki, umr insonga berilgan tortiqdir. Uni go'zal bog'ga aylantirish ham mumkin, yovvoyi o'tlar bosgan qarovsiz dalaga aylantirish ham mumkin.

Tarixiy romanlar ustasi bo'lgan adib “Yon daftari” dan joy olgan **Amir Temur va temuriylar** haqidagi qimmatli fikrlarini “Amir Temur siymosi”, “Ona lochin vidosi”, Bobur va Boburiylar haqidagi mushohadalarini “Yulduzli tunlar” hamda “Avlodlar dovoni” asarlarida o'z aksini topib keng quloch yoyadi. Yozuvchi Amir Temur shaxsi haqida fikr yuritib, u haqida turli to'qib bichilgan gaplarga,

¹ “PIRIMQUL QODIROV SABOQLARI.” To'lqin EShBEK, <https://kh-davron.uz/>,25.10.2021

² “PIRIMQUL QODIROV SABOQLARI.” To'lqin EShBEK, <https://kh-davron.uz/>,25.10.2021

yolg'on ma'lumotlarga yo'l qo'ymaslik kerakligini ta'kidlaydi. Shuningdek, uning ismiga qo'shib aytiladigan Tarag'ay Bahodir nisbasiga ham munosabat bildiradi. Uning **To'rg'ay** deb deb noto'g'ri atab kelinishini qoralab aslida bu nisbat **Tarag'ay**- nurday taralsin, ko'paysin ma'nosini berishini izohlaydi.³ Ushbu fikrlar adib yon daftariga qoralama tarzida yozib qo'yilgan qoralama tarzidagi satrlar bo'lsa-da, ijodkor estetik qarashlarining tarixiylik qirralariga ishora qilib turibdi.

Ma'naviy ehtiyoj va Vatanparvarlik haqida adibning estetik qarashlari ham ushbu yon daftardan o'rin olgan va Vatan haqidagi falsafiy fikrlari Bobur obrazining iztiroblarini yaqqol muqoyasa qilingandek go'yo. Aynan shu roman yozilayotgan paytda ijodkorning qalbidan o'tgan kechinmalari, hissiy idrokning bu kabi purma'no nuri mana shunday takrorlanmas hikmatlarning yuzaga chiqishiga sabab bo'lgandir. Ijodkorning estetik konsepsiyaasini ko'zdan kechirar ekanmiz, uning ma'naviyatga, ma'rifatga e'tibori o'zgacha ekanligini sezamiz. Negaki, fikrlarida ma'naviyat va ruh kamoloti haqida qimmatli fikrlarning uchrab turishi, hamda **“Ma'naviyat, modernizm va absurd”**⁴ maqolasida adabiyotning inson ma'naviyati uchun xizmat qilmog'i kerakligi haqidagi mushohadalari fikrimizning isbotidir.

Adib yon daftaridan joy olgan ushbu mulohazalar keyichalik uning **“Adabiy o'ylar”** va **“Qalb ko'zlari”** badialaridan joy oladi. **“Qalb ko'zlari”** kitobining *“Nur to'la ummon”*, *“Falsafiy lavhalar”* kabi qismlaridan ana shu yon daftardan joy olgan o'ylarning batafsil mushohadasi o'rin olgan.⁵

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, xalqimiz suygan adib Pirimqul Qodirov ijodi nihoyatda serqirra va rang-barang hisoblanadi. Uning ijod bulog'idan tomgan bir tomchi

³ PIRIMQUL QODIROV SABOQLARI. To'lqin EShBEK, <https://kh-davron.uz/>,25.10.2021

⁴ Qarang:P.Qodirov.Ma'naviyat, modernizm va absurd.- O'zbekiston adabiyoti va san'ati 2004-yil 26-mart,

⁵ Pirimqul Qodirov “Qalb ko'zlari” Toshkent, Ma'naviyat nashriyoti 2001-yil

bo'lgan ushbu mulohazalar adibning ilhom pallasida gullagan boychechak kabidir. Ijodkorning adabiy qarashlar, estetik konsepsiyalari filologiya sohasida hali o'rganilishi talab etilayotgan mavzudir, desak adashmaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Pirimqul Qodirov saboqlari." To'liqin Eshbek, <https://kh-davron.uz/>,25.10.2021
2. P.Qodirov.Ma'naviyat, modernizm va absurd.- O'zbekiston adabiyoti va san'ati 2004-yil 26-mart,
2. Ozod Sharafiddinov «Adabiy etyudlar» (Adabiy-tanqidiy maqolalar) G'afur G'ulom nomidagi badiiy adabiyot nashriyoti toshkent — 1968
3. Pirimqul Qodirov "Qalb ko'zlari" Toshkent, Ma'naviyat nashriyoti 2001-yil
4. Shomansur Yusuf. Adib o'ylari: [Yozuvchi P. Qodirovning "O'ylar" nomli kitobi haqida] //Guliston.-1972.-№9.-B.18-19.

5. Pirimqul Qodirov: “Adabiyot yaxshilikdan yashnaydi” O‘zbekiston adabiyoti va san’ati gazetasi 2009-yil 28 noyabr

6. P.Qodirov. Amir Temur siymosi .T. O‘zbekiston nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 2007y